

TA'LIM MENEJMENTIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING YANGI USULLARI

Raximxo'ja Nazirov Maxmudxo'jayevich

Toshkent Davlat texnika universiteti "Biotibbiyot muhandisligi" kafedrası assistenti
proxoja@gmail.com

Ibrohimjon Abdullayev Nig'matilla o'g'li

Toshkent Davlat texnika universiteti "Biotibbiyot muhandisligi" kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqola, zamonaviy ta'lim menejmentida axborot texnologiyalaridan foydalanishning yangi usullari va amaliyotlari bo'yicha tahlil va muhokama olib boradi. Ta'lim sifatini oshirishda ITning rolini o'rganishga qaratilgan va texnologiyalar qo'llanishi yuzasidan takliflar ilgari suradi. Axborot texnologiyalarining ta'lim menejmenti sohasidagi dolzarbligi va ahamiyati, shuningdek, amaliyotda uchraydigan asosiy qiyinchiliklar va ularni hal etish yechimlari mazkur ishning diqqat markazidadir.

Kalit so'zlar: Ta'lim menejmenti, axborot texnologiyalari, AT, Ta'lim sifati, o'qituvchi.

Zamonaviy ta'lim tizimi, axborot texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan bir paytda, ularni ta'lim menejmentida samarali qo'llash masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. Bugungi kunda maktablar, kollejlari va universitetlar axborot texnologiyalaridan foydalanishning yangi usullarini qidirishmoqda, bu esa o'qituvchi va talabalar o'rtasida aloqa shakllarini o'zgartirib, ta'lim berish jarayonini yanada samarali va interfaol qilmoqda.

Ta'lim menejmentining asosiy tushunchalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ta'lim Menejmenti tushunchasi: Bu, ta'lim tizimining samarali boshqarilishi va rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan faoliyatlar majmuini bildiradi. Ta'lim menejmenti o'quv jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi.

Reja va Strategiyalar: Ta'lim institutlari maqsadlariga erishish uchun uzoq va qisqa muddatli reja va strategiyalarni ishlab chiqadi. [1]

Ta'lim Sifati: O'quv muassasalarining asosiy maqsadi ta'lim sifatini oshirish bo'lib, bu menejment faoliyati orqali amalga oshiriladi.

Resurslarni Boshqarish: Bu, ta'lim muassasasining moliyaviy, insoniy, va axborot resurslarini samarali boshqarishni anglatadi.

Texnologiya Integratsiyasi: Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalari, masalan, elektron ta'lim resurslari, o'quv boshqaruv tizimlari (Learning Management Systems) va boshqalarni integratsiya qilish.

Baholash va Tahlil: Ta'lim jarayoni va strategiyalari natijadorligini tahlil qilish va ularni takomillashtirish.

O'zgarishlarni Boshqarish: Ta'lim muassasalarida o'zgarishlarni samarali amalga oshirish yondashuvlarini ishlab chiqish.

Ta'lim Siyosati: Milliy va xalqaro miqyosda ta'lim siyosati va amaliyotlari o'zgarishlari bilan bog'liq masalalar. [2]

Axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yuksak sifatli, samarali va moslashuvchan o'quv tajribasini taqdim etishda tobora muhim rol o'ynaydi. Axborot texnologiyalaridan foydalanishning eng yangi va eng samarali yondashuvlari bular:

1. Big Data va Analitika:

Zamonaviy ta'lim tizimlari o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish va tahlil qilishda Big Data'dan foydalanmoqda. Bu yondashuv yordamida muassasalar talabalarining o'quv faoliyatini aniqroq tushunib, individual o'quv rejalarini tuzish imkoniyatiga ega bo'lishadi. [3]

2. Sun'iy Intellekt va O'rganish Tizimlari:

Sun'iy intellekt (AI) asosidagi platformalar o'quv materiallarini shaxsiylashtirish va o'quv jarayonini qay darajada tushunayotganini baholashga yordam beradi. Bundan tashqari, AI tutorlar va chatbotlar o'quvchilarga qo'shimcha yordam ko'rsatadi. [4]

3. Bulut Texnologiyalari:

Bulut asosidagi ta'lim resurslari o'quv materiallariga istalgan vaqtda va joydan kirish imkonini beradi. Bu yondashuv ta'lim resurslarini saqlash va ulashish uchun qulay va moslashuvchan infrastruktura yaratadi. [5]

4. Masofaviy va Aralash O'rganish:

Internetteknologiyalariga asoslangan masofaviy va aralash o'rganish dasturlari talabalarga an'anaviy sinf xonalari tashqarisida ham bilim olish imkoniyatini bera oladi. Bu talabalarga o'z jadvallariga moslashuvchanlik beradi va geografik cheklolarni yo'q qiladi. [6]

5. O'yinlashtirish:

Interaktiv o‘yinlar va simulyatorlar yordamida o‘qish jarayoni ko‘proq qiziqarli va jalb etuvchi bo‘lishi mumkin. O‘yinlashtirish talabalarning motivatsiyasini oshiradi va o‘quv materiallarini yanada yodda qolarli qiladi. [7]

Ta’lim sifatini yaxshilash uchun axborot texnologiyalaridan (IT) samarali foydalanish, o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi aloqa va hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Bu jarayon quyidagi yondashuvlarni o‘z ichiga oladi:

Elektron Ta’lim Resurslari (E-Learning Resources):

IT imkoniyatlardan biri – elektron ta’lim resurslarining kengaytirilishidir. Bu onlayn kutubxonalar, o‘quv videolari, interaktiv testlar va o‘quv dasturlarini o‘z ichiga oladi, bu orqali o‘qitish va o‘rganish jarayonlarini boyitish va yanada samarali qilish mumkin. [8]

2. O‘quv Boshqaruv Tizimlari (Learning Management Systems, LMS):

LMS platformalari ta’lim jarayonini boshqarish va monitoring qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. O‘qituvchilar o‘quv materiallarini yuklashi, uy vazifalarini belgilashi va talabalar taraqqiyotini kuzatib borishi mumkin.

3. Virtual Laboratoriyalar va Simulyatsiyalar:

Virtual laboratoriya va simulyatsiyalar talabalarga haqiqiy laboratoriya tajribasini taqlid qilgan holda turli fanlarni o‘rganish imkonini beradi, bu o‘qitish sifatini oshiradi va o‘quv jarayonini yanada amaliy va interaktiv qiladi. [9]

1. Axborot Aloqasi vositasi (Communication Tools):

E-mail, forumlar, va o‘qituvchi-o‘quvchi suhbat dasturlari kabi axborot aloqa vositalari yordamida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi muntazam aloqani osonlashtiradi va ta’lim jarayonini yanada shaffof qiladi.

2. Kooperativ O‘qitish Platformalari (Collaborative Learning Platforms):

Google Classroom, Microsoft Teams kabi hamkorlik platformalari o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun o‘quv materiallarini baham ko‘rish, guruh ishlarini olib borish va fikr almashish uchun qulay joy yaratadi. [10]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bullock, K. , & Wikeley, F. (2004). Whose learning? The role of the personal tutor. Maidenhead: Open University Press. Bush, T. (2011). Theories of educational leadership and management (4th ed.). Sage.
2. Hoy, W. K. , & Miskel, C. G. (2012). Educational administration: Theory, research, and practice (9th ed.). McGraw-Hill.

3. Siemens, G. (2013). "Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think". Houghton Mifflin Harcourt.
4. Luckin, R. (2016). "Machine Learning and Human Intelligence: The future of education for the 21st century". UCL IOE Press.
5. Bower, M. (2017). "Design of Technology-Enhanced Learning: Integrating Research and Practice". Emerald Publishing Limited.
6. Bates, A. W. (2015). "Teaching in a Digital Age". BCcampus.
7. Kapp, K. M. (2012). "The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education". Pfeiffer.
8. Anderson, T. (2016). "The Theory and Practice of Online Learning". Athabasca University Press.
9. Bates, A. T. (2019). "Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning for a Digital Age". BCcampus Open Education.
10. Laurillard, D. (2012). "Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology". Routledge.